

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ПРАВО»

Выпуск 18

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

**Донецк
2020**

ДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73
Г72

Государственное образовательное учреждение высшего

Г72 профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Право». Вып. 18: Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 209 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований учёных, аспирантов правовых кафедр ДонАУиГС, высших учебных заведений ДНР, ЛНР, России и СНГ. В материалах рассмотрены актуальные вопросы становления и развития национальной правовой системы в условиях формирования современного государства. Освещены пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического и правового развития государства.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов, практических работников.

УДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73

Сборник научных работ серии «Право» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Право» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Ворушило В.П. – кандидат юридических наук, доцент.

Заместитель главного редактора:

Саенко Б.Е. – кандидат экономических наук, доцент.

Редакционная коллегия:

Голос И.И. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Саенко В.Б. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Витвицкая В.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Сабирзянова И.В. – кандидат философских наук, доцент;

Каблов Д.С. – кандидат юридических наук;

Сичкар В.А. – кандидат юридических наук, доцент;

Смирнов А.М. – кандидат юридических наук, доцент, профессор Донецкого Национального университета;

Шестак С.В. – кандидат юридических наук;

Кушаков М.Н. – кандидат юридических наук;

Моисеев А.М. – доктор юридических наук, профессор Донбасской юридической академии ДНР;

Седнев В.В. – доктор медицинских наук, профессор, сотрудник Генеральной прокуратуры ДНР;

Беляев В.П. – доктор юридических наук, профессор Юго-Западного государственного университета г. Курск, РФ;

Маркова-Мурашова С.А. – доктор юридических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», РФ;

Стремоухов А.В. – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Ответственный секретарь:

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент.

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163-А.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Кушаков М.Н.

Стратегические цели и задачи Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики..... 5

Абашина Я.В., Сурменок Н.А.

Налоговый вычет и его внедрение на территории Донецкой Народной Республики 17

Витвицкая В.В., Голенко О.Л.

Основания ограничения гражданской дееспособности физического лица и доказывания их наличия в гражданском судопроизводстве 29

Витвицкая В.В., Митько Д.В.

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния 38

Витвицкая В.В., Назаренко Е.А.

Характеристика органов управления общества с ограниченной ответственностью: нормативно-правовая и практическая проблематика 47

Ворушило В.П., Байдала Т.А.

Актуальные проблемы взаимодействия следователя и органа дознания при производстве по уголовным делам 55

Войтов А.В.

Военное положение как «элемент» государственности..... 62

Дятлов В.В.

Правовые особенности функционирования и развития механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта 74

Егорова Ю.В., Надворная А.А.

К вопросу о законном интересе несовершеннолетних родителей в воспитании ребенка 83

Гарыжний Н.А.

Судебная экспертиза как фактор доказательства
в сфере защиты интеллектуальной собственности93

Одегова Л.Ю.

К вопросу об интересах правосудия
в международном уголовном праве101

Прокофьев Н.А.

Государственная власть и ее разделение:
перспективы выделения нетипичных ветвей власти116

Саенко Б.Е.

Хозяйственное право ДНР: ретроспектива и перспектива..... 127

Сасов А.В., Воронова В.А.

Проблематика достаточности доказательств
в уголовном процессе Донецкой Народной Республики.....147

Сасов А.В., Кураксина А.А.

Подростковая преступность: предпосылки
возникновения и меры предотвращения156

Сасов А.В. , Мусейчук Д.Ю.

Субъективная сторона усложненных единичных
преступлений и ее влияние на их квалификацию165

Сичкар В.А., Василичук И.А.

Особенности правового режима наследования
земельных участков174

Сичкар В.А., Василичук И.А.

Понятие латентной преступности и
направления ее профилактики186

Сичкар В.А., Цыцаркина В.Н.

Международные стандарты защиты прав детей-сирот
и детей, лишенных родительской опеки197

УДК 346.1

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО ДНР: РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА

САЕНКО Б.Е.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой
гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Раскрываются сущность и значение хозяйственного права в регулировании современной экономики с учетом особенностей ДНР. Характеризуются основные этапы формирования хозяйственного права как самостоятельной отрасли права. Обосновываются пути использования хозяйственного права в управлении экономикой ДНР.

Ключевые слова: хозяйственное право, экономика, управление, этапы развития хозяйственного права, методы хозяйственного права.

The essence and significance of economic law in the regulation of the modern economy, taking into account the peculiarities of the DPR, are revealed. The main stages of the formation of economic law as an independent branch of law are characterized. The ways of using commercial law in managing the economy of the DPR are substantiated.

Key words: commercial law, economics, management, stages of development of commercial law, methods of commercial law.

Постановка проблемы в общем виде и её связь с важнейшими научными или практическими задачами. Формирование собственной системы права в ДНР, как и других государственных институтов, находится на начальной стадии. Одним из важных направлений применения системы права является регулирование экономических отношений с целью разработки и осуществления эффективной государственной экономической политики. Решение этой задачи требует обоснования наиболее соответствующих ей способов и методов, основанных на ведущей роли норм хозяйственного права, а также на нормах других отраслей права (гражданского, административного, предпринимательского и др.). Исходя из

этого, важной научной и практической задачей является исследование соотношений предметов и методов отраслей права, системы права в ДНР с точки зрения эффективности их применения в управлении экономикой ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования в области взаимоотношения и взаимовлияния экономики и права проводятся на протяжении длительного времени как отечественными, так и зарубежными учеными. Предлагаются различные по содержанию подходы и концепции правового регулирования экономических отношений как в их единстве, так и во внутренней дифференциации. При этом отправной точкой исследований всегда являлся и является соответствующий тип экономики, её модель. В современной экономике происходят процессы, связанные с отказом от неолиберальной модели, основанной на минимизации роли государства в рыночных отношениях, к новой модели, позволяющей соединить государственное управление экономикой и рыночное саморегулирование её субъектов.

Отказ от либерализма как формы политического правления, полностью изжившей себя, является точкой зрения Президента РФ В. Путина [1]. Сходной позиции придерживается и Президент Франции Э. Макрон, выступающий за более активное участие государства в приоритетном осуществлении национальных экономических интересов страны. Выступая перед послами Франции, характеризуя капиталистическую модель, он отметил, что «эта модель заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии. А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума – так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы потом не в состоянии... Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются...» [2].

Отправной точкой позиций авторов в области правового регулирования экономики являются их концептуальные подходы к содержанию и структуре объекта регулирования – экономическим отношениям. В этом плане позиции авторов условно можно разделить на три группы.

Представители первой группы ученых, в основном специализирующихся в области гражданского права, рассматривают экономические отношения в их единстве, без их

внутренней дифференциации, не выделяя при этом важнейшую составную часть экономических отношений – хозяйственные отношения. Такая практика существовала еще в советской юридической науке. Например, Р. Халфина отмечала, что хозяйственная деятельность включает в себя такие её органические части, как труд, разнообразная деятельность предприятий и организаций, связанных с удовлетворением материальных и культурных потребностей граждан. В неё должны включаться и отношения по поводу землепользования, пользования иными природными ресурсами, охраны природы, финансовые отношения и др. В результате делается вывод, что хозяйственная деятельность – «это настолько широкая область, охватывающая многие сферы жизни общества, что сконцентрировать по данному признаку нормы права значило бы повторить большую часть почти всех отраслей права» [3]. При таком подходе утрачивается возможность рассмотрения экономических отношений в их целостном единстве, с четко обозначенными частями целого, а не как нечто расплывчатое, не имеющее границ. Очевидно, что уровень единства правового регулирования экономических отношений повышается лишь тогда, когда каждая специфическая область этих отношений получает соответствующую ей правовую форму. Сходную с Р. Халфиной позицию занимает известный российский ученый-теоретик в области гражданского права С. Алексеев. Так, применительно к советской эпохе автор отвел хозяйственному праву место среди комплексных правовых образований, которые представляют собой «вторичную структуру, наслаивающуюся на структуру главную в правовой системе социалистического общества. Нормативные положения, составляющие отрасли во вторичной структуре, имеют юридически разнородный характер» [4]. В современную же эпоху, по мнению С. Алексеева, вместо хозяйственного права, выразившего ранее, как он утверждает, «марксистско-ленинскую идеологию», констатируется «предпринимательское право», которое должно включаться опять-таки во вторичные, комплексные отрасли. Он считает, что эти отрасли «еще не выявили свою юридическую специфику и не нарастили свой, самобытный правовой материал», а потому должны базироваться на правовых началах,

характерных для фундаментальных отраслей (гражданское право и др.) [5].

Опираясь на мнение российских ученых-юристов в области гражданского права, исходя из курса на сближение с законодательной системой РФ, в ДНР принят и вступил в силу Гражданский кодекс ДНР и утратил силу Хозяйственный кодекс Украины. По словам самих разработчиков, Гражданский кодекс ДНР создан путем простого копирования статей Гражданского кодекса РФ. При этом не учитывается ни наличие в России обширного отдельного от Гражданского кодекса хозяйственного законодательства, ни негативного влияния принятия Гражданского кодекса РФ на экономику, послужившее основанием для российских экономистов, в частности, С. Глазьева, охарактеризовать её как «блатной» капитализм [6].

Вторую группу составляют авторы, занимающие более умеренную, взвешенную позицию во взгляде на структуру экономических отношений с точки зрения их правового регулирования, но все же неоправданно расширяющие объем понятия хозяйственной деятельности. Так, предлагается рассматривать хозяйственную деятельность в единстве со всеми возможными последствиями этой деятельности. Слишком широкое понимание хозяйственной деятельности присутствует и среди сторонников концепции хозяйственного права [7]. Например, Н. Кузнецова, не отвергая само по себе хозяйственное законодательство, предлагает отказаться от его кодификации, остановившись на инкорпорации отдельных его институтов. Тем самым подчеркивается целесообразность регулирования всего спектра экономических отношений с помощью Гражданского кодекса [8]. Автор забывает, что Гражданский кодекс, как уже доказано жизнью, не даёт основы для государственного регулирования экономики, её реформирования с помощью всемогущего так называемого «частного права».

О необходимости оптимального сочетания государственного регулирования экономики и рыночной саморегуляции говорят ведущие представители науки гражданского права. Именно «в непрекращающихся усилиях найти оптимальный баланс соотношения» этих начал, считает

академик РАН Ю. Толстой, состоит заслуга представителей школы хозяйственного права [9].

Третья группа авторов исходит из хозяйственно-правовой концепции, которая выделяет только одну составляющую экономических отношений – хозяйственные отношения. В своих исследованиях они опираются на данные как правовой, так и экономической науки, поскольку главной целью хозяйственно-правового регулирования является создание условий для повышения эффективности экономики, увеличения темпов её роста.

В хозяйственно-правовой концепции четко определены понятия хозяйственных отношений и хозяйственной деятельности. В. Мамутов считает, что хозяйственные отношения – это отношения, связанные с началом, осуществлением и прекращением хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность – это деятельность, прежде всего, в сфере материального производства, связанная с организацией использования имущества для изготовления и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг. Данное определение с незначительной модификацией воспроизводит формулировку одного из основоположников науки хозяйственного права в СССР В. Лаптева: «это та деятельность, которая связана с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также с обеспечением их производителей необходимыми ресурсами» [11]. Общей позицией юристов – сторонников хозяйственного права является обоснованное негативное отношение к практике урегулирования хозяйственных отношений и хозяйственной деятельности с помощью норм гражданского права, объявления сферой гражданско-правового регулирования всё разнообразие отношений в экономике. На этот счет существует научная аргументация, представленная в работах многих авторов. Не вдаваясь в детальный анализ, следует обратить внимание на общую точку зрения юристов-хозяйственников: круг хозяйственных отношений неизмеримо масштабнее того круга, который традиционно относят к гражданско-правовым отношениям. Следовательно, отсутствует обоснованная перспектива регулирования хозяйственных отношений посредством Гражданского кодекса, так как главная

направленность гражданского законодательства состоит в обеспечении удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, гражданина. Если допустить, что в гражданское законодательство вольётся огромный массив хозяйственно-правовых норм, то нормальное функционирование чисто гражданских правоотношений окажется по сути парализованным. Обилие специальных хозяйственно-правовых норм в Гражданском кодексе оттеснит на задний план те нормы, которые направлены на защиту граждан. Это является одной из причин разработки специального хозяйственного законодательства и его основы – Хозяйственного кодекса.

Важным является использование результатов исследований в области хозяйственного права и законодательства, представленных в работах отечественных и зарубежных авторов. Теоретические основы упорядочения экономических отношений заложены классиками экономической науки. К. Маркс писал, что «регулярность и порядок сами суть всякого способа производства» [12].

С середины XX века получила развитие специальная теория хозяйственного порядка, основу которой заложил видный экономист В. Ойкен. Термин «хозяйственный порядок» в этой теории означает совокупность различных идеальных, но реализуемых форм, относящихся к централизованно планируемой либо к рыночной экономической системе. Важное место в исследованиях занимают вопросы предмета и методов хозяйственного права, его взаимоотношения с другими отраслями права, понятия и видов источников хозяйственного права и др. Подробная характеристика основных этапов развития хозяйственного права дана В. Мамутовым [13].

Важным этапом развития хозяйственно-правовой науки стала Одиннадцатая международная научно-практическая интернет-конференция «Экономико-правовые исследования в XXI веке: Хозяйственный кодекс Украины в системе правового обеспечения экономики (к 10-летию принятия)», проведенная 4-12 февраля 2012 г. на базе Института экономико-правовых исследований НАН Украины. Наряду с обсуждением вопросов внутреннего характера отмечено стремление к систематизации, упорядочению законодательства в развитых странах Европы и США. Созданы кодексы, регулирующие хозяйственные (торговые, коммерческие)

отношения в Австрии, Германии, Франции, Чехии, Польше, десятках других стран. Даже в США, правовая система которых строилась на английской, а не на континентально-европейской традиции, создан Единый коммерческий кодекс. Для большинства западных стран характерна именно модель отдельной кодификации норм, регулирующих торговую и иную хозяйственную деятельность [14].

Следует отметить, что на современном этапе в условиях ДНР развитие теории хозяйственного права, а, соответственно, научного обоснования законодательства в сфере хозяйственно-правового регулирования замедлилось, утратило системность. Подтверждение тому является уменьшение числа научных публикаций по хозяйственно-правовой тематике. К сожалению, у многих юристов-хозяйственников сложилось мнение о бесперспективности проведения хозяйственно-правовых исследований после отмены Хозяйственного кодекса Украины. По нашему мнению, это не является поводом для свертывания хозяйственно-правовых исследований.

Во-первых, наука хозяйственного права, её предмет, методы, принципы уже являются объективно существующим направлением научных исследований.

Во-вторых, без научного обоснования законодательные акты ДНР в области правового регулирования хозяйственной деятельности и хозяйственных отношений как отдельного вида экономических отношений не смогут полностью выполнять свои функции.

В-третьих, в условиях формирования системы права и законодательства в ДНР открывается поле для дискуссии в научных и общественных кругах по поводу обоснованности присутствия хозяйственного права как самостоятельной отрасли в системе права ДНР, необходимости кодификации хозяйственного законодательства.

Цель статьи: рассмотрение концептуальных основ хозяйственного права в процессе его развития; обоснование необходимости и перспектив хозяйственного права и хозяйственного законодательства в ДНР.

Изложение основного материала с полным обоснованием полученных научных результатов. Изучение исторических аспектов развития науки хозяйственного права является

необходимым условием познания её современных проблем, путей и способов их решения. Существует обширный историографический материал, позволяющий проследить генезис хозяйственного права, его неразрывную связь с главным объектом регулирования – экономическими отношениями и их важнейшей частью – хозяйственными отношениями.

Рамки статьи не позволяют подробно охарактеризовать каждый из этапов развития науки хозяйственного права. Следует отметить, что, по мнению многих авторов, одним из оснований хозяйственного права следует считать магдебургское право, зарожденное в XII-XIII вв. в г. Магдебурге как право городского самоуправления и рыночных отношений в городах. Магдебургское право регламентировало реализацию различных видов правоотношений в области торговли и ремесел, деятельность цехов и купеческих гильдий, отношения собственности и налогообложения. Из норм магдебургского права и сегодня можно извлечь пользу при решении вопросов правового регулирования торговых отношений, городского и регионального самоуправления. Системность регулирования такого рода отношений, содержащихся в магдебургском праве, сохраняет своё значение и ценность в настоящее время.

Становление хозяйственно-правовой мысли в Европе было связано с экономическим развитием, особенно с развитием промышленности, ростом обобществления производства. Зачатки этой мысли наблюдаются уже в XIX в. в Германской и Российской империях. Одним из исторических генетических корней науки хозяйственного права являлась наука торгового права. Представители германского направления в науке торгового права, начиная еще с XVII в., призывали очиститься от устаревших догм римского права. Они сумели добиться принятия Торгового кодекса в 1861 и 1897 годах и преодолеть тем самым сопротивление юристов, выступавших за объединение торгового права с частным правом в едином Гражданском кодексе [15].

В середине XIX в. К. Ушинский писал о хозяйственном праве как юридическом выражении хозяйственной деятельности [16]. Возникновение хозяйственно-правовых идей было обусловлено осознанием необходимости влияния со стороны общества, государства на новые процессы в экономике,

формированием и развитием теории социальных функций и экономической роли государства. Толчок развитию хозяйственно-правовой мысли дали также усиление государственного регулирования экономики в связи с её милитаризацией с начала XX в. и последовавшие за первой мировой войной 1914-1918 гг. революционные преобразования. Эти преобразования имели мировое влияние, обусловившее социальную ориентацию экономики во многих странах мира и повсеместное возрастание роли государственного регулирования. Преобразования отразились и на развитии юридической науки, в том числе науки хозяйственного права.

Важное значение для решения современных хозяйственно-правовых задач имеет опыт развития науки хозяйственного права в советский и постсоветский периоды. Так, профессором С. Ландкофом была разработана периодизация истории науки хозяйственного права за полвека с 1923 по 1973 год. Он предложил выделить пять периодов:

«Первый период (1923-1928 гг.) – ранний период развития – отличается тем, что основное внимание было уделено вопросам определения предмета хозяйственного права, установления категорий хозяйственных отношений, являющихся предметом регулирования хозяйственного права. В этот период наука еще не уделяла достаточного внимания проблемам хозяйственного права.

Второй период (1929-1931 гг.) характеризуется влиянием и господством теории хозяйственно-административного права, построенной на двухсекторном делении хозяйственного законодательства.

Третий период (1932-1937 гг.) отличается господством теории хозяйственного права, построенной на том, что все отношения, регулируемые хозяйственными законами, в основном составляют предмет хозяйственного права.

Четвертый период (1938-1955 гг.) – период почти полного игнорирования теории хозяйственного права, когда наука гражданского права, овладевшая монополией и в разработке проблем хозяйственных отношений, проблем хозяйственного законодательства, не уделяла этим проблемам достаточного внимания.

Пятый период, начавшийся в 1956 г. и продолжающийся поныне, может быть отмечен как период большого расцвета наук хозяйственного права, когда предмет науки хозяйственного права был точно ограничен определенной категорией хозяйственных отношений между хозяйственными органами и их структурными звеньями, появились крупные монографические исследования в области хозяйственного права, когда появились достаточные основания для большой кодификации хозяйственного законодательства.

С пятым периодом мощного развития науки хозяйственного права тесно связаны крупные монографические исследования профессоров В.В. Лаптева, В.К. Мамутова, статьи профессоров И.В. Павлова, Г.М. Свердлова, В.С.Т адевосяна и сборники статей, посвященные правовым вопросам управления промышленностью [17].

Следует отметить, что наибольшее развитие наука хозяйственного права получила в 60-80 гг. Весомый вклад в это развитие внесли ученые Украины. Здесь издавались монографии, сборники научных трудов, проводились крупные научно-практические конференции (в 1958, 1967, 1978 и 1980 годах – в Донецке, в 1970 и 1973 годах – в Киеве и др.). В 1988 году в Донецке состоялась представительная всесоюзная конференция «Экономико-правовые проблемы совершенствования хозяйственного механизма», а в 1990 г. в Киеве – международная конференция по проблемам преподавания хозяйственного права [18].

В этот период ведущую роль в развитии науки хозяйственного права играл сектор хозяйственного права Института государства и права АН СССР. В Украине центрами хозяйственного права были отдел экономико-правовых проблем Института экономики промышленности АН УССР и кафедра хозяйственного права Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. Была создана кафедра хозяйственного права в Донецком государственном университете, несколько позже создается кафедра хозяйственного права в Свердловском юридическом институте, а в начале 80-х годов – кафедра хозяйственного права в Ленинградском государственном университете.

Весомую роль в развитии позиций хозяйственного права в начале 90-х годов сыграли труды В.С. Мартемьянова, ставшего депутатом Государственной Думы РФ. Им лично и под его руководством коллективом кафедры хозяйственного права Московской государственной юридической академии были написаны два тома «Хозяйственного права», в которых освещалось уже новое хозяйственное право [19].

Под влиянием науки хозяйственного права вводятся одноименный учебный курс в вузах и научная специальность, по которой защищаются кандидатские и докторские диссертации. С начала 70-х годов издается журнал «Хозяйство и право». Наука хозяйственного права оказала влияние и на законодательство, в частности, более четко определяется статус предприятий и органов хозяйственного управления. Постепенно расширяются права предприятий, совершенствуется регламентация их взаимоотношений с центрами крупных хозяйственных систем. Обеспечивается увязка вертикальных и горизонтальных хозяйственных отношений, в частности, в сфере оценки результатов деятельности предприятий. Повышается уровень правовой работы в народном хозяйстве, укрепляется хозяйственная дисциплина в промышленности.

Хозяйственно-правовые исследования как научное направление получили значительную поддержку со стороны арбитражных органов, юридических служб хозяйственных структур, ученых-экономистов и управленцев, со стороны некоторых представителей смежных юридических наук. Большую поддержку науке хозяйственного права оказывал крупнейший российский ученый в области гражданского права второй половины XX в. Ю.К. Толстой. Его оценку хозяйственного права как комплексной отрасли, имеющей право на самостоятельность, разделяли многие представители науки гражданского права. Здесь требуется внести ясность: если юристам-хозяйственникам комплексность хозяйственного права виделась в системном регулировании им горизонтальных и вертикальных хозяйственных отношений, отношений по осуществлению и организации хозяйственной деятельности, то представители гражданского права исходили из того, что в хозяйственном праве якобы «собраны» нормы разных отраслей права. Это в корне противоречит самой сути хозяйственно-правовой концепции,

которая встречала понимание у многих представителей аграрного и экологического права, науки управления.

С распадом СССР контакты между учеными, разделенными государственными границами, ослабли. Но наука хозяйственного права продолжала развиваться и в Украине, и в России.

В 90-е годы основными центрами хозяйственного права становятся Институт экономико-правовых исследований НАН Украины (г. Донецк) во главе с академиком НАН Украины В.К. Мамутовым и кафедра хозяйственного права Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. Развивается созданная в 80-е годы кафедра хозяйственного права Донецкого национального университета, кафедра хозяйственного права Донецкого государственного университета управления.

Важным этапом стало принятие в 2003 году Хозяйственного кодекса Украины, получившего высокую оценку отечественных и зарубежных ученых-юристов. В том же году Хозяйственный кодекс Украины был переведен на английский язык профессором сравнительного права Лондонского университета У. Батлером. В аннотации и во вступлении к переводу У. Батлер оценил этот кодекс как «правовое достижение». Он пишет: «Из всех кодексов, принятых в странах СНГ с начала перехода к рыночной экономике, Хозяйственный кодекс Украины является самой необычной, самой инновационной частью законодательства» [20]. Положительная оценка Хозяйственного кодекса Украины была дана также в ряде публикаций российских ученых и в Концепции кодификации предпринимательского права Российской Федерации, разработанной Торгово-промышленной палатой РФ и представленной на научно-практической конференции в Институте государства и права РАН в июне 2006 г.

Каких-либо данных о негативном влиянии кодекса на экономику за десять лет его действия в Украине не было. В многочисленных публикациях специалистов была показана целесообразность продолжения на базе Хозяйственного кодекса работы по консолидации и кодификации хозяйственного законодательства и несостоятельность стремления некоторых внешних и внутренних сил, разделяющих идеологию рыночного фундаментализма, дискредитировать Хозяйственный кодекс Украины [21].

Учеными выделяется роль Донбасса как одного из ведущих центров науки хозяйственного права. Так, оценивая результаты хозяйственно-правового движения в Донбассе за 50 лет, академик В. Мамутов отмечает, что «Донбасс оказался хорошим «полигоном» для возвращения хозяйственно-правовых идей, для их испытания, экспериментальной проверки и «укрепрайоном» для их отстаивания и защиты».

Атмосфера, аура крупнейшего промышленного региона оказалась более подходящей для обоснованных экономико-правовых инноваций, чем столичная («придворная») атмосфера приспособленчества к политической конъюнктуре, негативно влиявшая и влияющая на многих представителей общественных наук.

Хозяйственно-правовая концепция и проведение экономико-правовых исследований были порождены нуждами практики правового регулирования хозяйственной деятельности, а не просто «полетом мысли».

Можно констатировать, что Донецк давно стал центром хозяйственно-правовой науки. Во многих публикациях украинских и зарубежных ученых отмечено создание Донецкой школы хозяйственного права и её вклад в науку [21].

Освещение этапов развития хозяйственно-правовой науки и практики, особенно после принятия Хозяйственного кодекса Украины, позволяет заключить, что новое поколение юристов и экономистов в этой области имеет хорошую базу для дальнейшего развития науки и образования, использования результатов этого развития в интересах общества. Здесь можно привести высказывание великого русского писателя и гуманиста Л.Н. Толстого: «Правильный путь таков: усвой, что сделали твои предшественники и иди дальше».

Такое наставление великого мыслителя как нельзя более актуально сегодня, в условиях формирования и развития государственности в Донецкой Народной Республике.

В осуществлении государственной социально-экономической политики ДНР приходится учитывать ряд негативных обстоятельств: угроза военного вторжения со стороны Украины; разрушение значительной части производственных мощностей предприятий, инфраструктуры; нарушение внутренних и внешних

хозяйственных связей; отток квалифицированных кадров работников, специалистов и др.

Исходя из этих и других факторов, необходимо формирование новой, интегральной модели экономики, оптимально сочетающей государственное управление и рыночное саморегулирование при ведущей роли государства.

В истории существуют многочисленные примеры восстановления, казалось бы, до основания разрушенной экономики и вывода её на новый, более высокий уровень развития (СССР, Германия, Япония после второй мировой войны 1939-1945 гг., Южная Корея, Китай и др.). Во многом эти успехи были достигнуты за счет эффективного государственного управления экономикой, включающего элементы централизованного планирования и рыночной мотивации основных экономических субъектов – предприятий. В качестве правовых методов регулирования горизонтальных и вертикальных хозяйственных связей использовались методы хозяйственного права, кодифицированного в той или иной интерпретации (торговый, коммерческий, предпринимательский и др. кодексы) практически во всех развитых странах.

С переходом к интегральной модели экономики усиливаются публичные начала в правовом регулировании хозяйственной деятельности. Применительно к условиям ДНР это предполагает разработку и осуществление экономической политики, направленной на первоочередное решение общественных, общегосударственных задач (оборона, восстановление промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства, производственной и социальной инфраструктуры, здравоохранение и образование, выплата пенсий и пособий и др.). Решение этих и других неотложных задач, стоящих перед обществом и государством, требует соответствующей системы правового обеспечения экономики. Определяющим здесь должно являться конституционное закрепление норм государственного регулирования экономики, определение экономической системы государства, как это сделано в десятках других государств [22]. Внесение норм о структуре и основах управления экономической системой в Конституцию ДНР явится правовой базой для разработки экономической политики государства и её правового обеспечения. При этом следует исходить из того, что основу

правового регулирования экономики и у нас, и за рубежом составляет хозяйственное законодательство, взятое в комплексе с регулирующими отдельные экономические отношения институтами конституционного, налогового, природоресурсного, административного, гражданского, уголовного и некоторых других отраслей законодательства. Вместе с такого рода институтами хозяйственное законодательство образует систему правового обеспечения экономики [23].

Повсеместное усиление публично-правовых начал в правовом регулировании хозяйственной деятельности свидетельствует о несостоятельности (бесперспективности, неэффективности) попыток урегулировать экономические отношения с позиций частноправового подхода, недооценивающего конструктивную роль государства в экономике.

В этой связи необходимо обратить внимание на принятый и вступивший в силу Гражданский кодекс ДНР, который, по словам его разработчиков, практически полностью тождествен Гражданскому кодексу РФ, принятому в 1994 году и преподносившемуся его разработчиками как «экономическая конституция». Этот проект разрабатывался исходя из частноправового подхода как закон частного права. Через десять лет в РФ было проведено масштабное исследование оценки юристами продвижения правовой реформы по её основным направлениям. По степени достижения поставленных целей и задач одно из последних мест среди всех направлений правовой реформы заняло «дальнейшее системное правовое обеспечение развития экономики». Шестидесят девять процентов опрошенных заявило, что прогресса нет, а три процента отметили наличие регресса [24]. Не удалось обнаружить ни одной публикации, где бы обосновывалась польза Гражданского кодекса РФ для экономики. Такие результаты оценки позволяют считать, что попытка правового обеспечения экономики с помощью частноправового Гражданского кодекса не увенчалась успехом. Видимо, это стало одной из причин, побудивших Президента РФ предпринять меры по модернизации Гражданского кодекса, поручив разработать соответствующую концепцию Совету по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Как сообщалось в печати, один из факторов,

послуживших основанием для начала такой работы, – «неприспособленность российского материального и процессуального права к нуждам делового оборота», в связи с чем «предприниматели пытаются любой ценой избежать рассмотрения дел в российских судах и применения российского права» [25].

Многим юристам стало также ясно, что попытки решения экономических проблем с позиций частнопредпринимательской концепции, исповедуемой представителями гражданского права, не увенчались успехом, ибо эта концепция не соответствует современной экономике. Исходя из вышеуказанного, одним из основных направлений правовой реформы в ДНР является совершенствование хозяйственного законодательства путем его систематизации и кодификации, принятия Хозяйственного кодекса ДНР. При этом возможно и необходимо использовать теоретическую базу Донецкой научной школы хозяйственного права, привлечь к этой работе ученых в области экономики и государственного управления, представителей органов исполнительной власти (Минэкономразвития, Минфина, Министерства налогов и сборов, Республиканского банка, Минюста и др.). Координирующим органом здесь является Народный Совет ДНР, выступающий в качестве законодателя.

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших поисков в данном направлении.

1. Изучение истории возникновения и развития хозяйственного права как науки и как способа регулирования экономических отношений позволяет выделить особенности этого развития на различных исторических этапах, в том числе и в условиях экономических кризисов.

Исходя из этого, является необходимым продолжение исследований исторических аспектов науки и практики хозяйственного права и хозяйственного законодательства с целью использования накопленного опыта в современном правовом регулировании экономических и хозяйственных отношений.

2. В ходе формирования в ДНР новой экономической модели, основанной на сочетании государственного управления и рыночной самоорганизации при ведущей роли государства, равенстве субъектов хозяйствования всех форм собственности, необходимо использование единого (универсального) метода

правового регулирования, способного интегрировать другие основные методы. Как и любой другой отраслевой метод, единый метод хозяйственного права должен определять общее правовое положение субъектов регулируемых отношений. При этом юридическое положение субъектов хозяйственной деятельности должно определяться не столько структурой системы хозяйственных отношений (то есть наличием в них горизонтальных и вертикальных связей), сколько общей целью системы. Тем самым метод будет способствовать решению задач и согласованию частных интересов субъектов хозяйствования с интересами всего общества.

Следовательно, важной задачей науки хозяйственного права и хозяйственного законодательства является поиск путей и способов практического применения такого универсального метода, названного его разработчиками-представителями Донецкой научной школы хозяйственного права «общественным хозяйственным порядком» [26].

Общественный хозяйственный порядок – это господствующий в обществе уклад материального производства, основанный на положениях Конституции, нормах права, моральных принципах, деловых правилах и обычаях, одобренный высшей законодательной властью в стратегических экономических решениях, обеспечивающий гармонизацию частных и публичных интересов, создающий партнерские и добропорядочные взаимоотношения в хозяйствовании. Общественный хозяйственный порядок – это наилучшее юридическое решение задачи формирования в ДНР интегральной модели экономики, в которой находят свое гармоничное сочетание публично-правовое (государственное) и частноправовое (рыночное) регулирование хозяйственной деятельности.

3. Важным направлением развития науки хозяйственного права в ДНР является усиление её практической направленности, особенно в части правотворческой деятельности государства. В связи с этим необходимо усовершенствование взаимодействия представителей юридической науки с учеными других отраслей наук, особенно экономики и государственного управления. С этой целью необходимо проведение комплексных экономико-правовых исследований на стыке экономики, права и государственного управления. Результаты таких исследований должны воплощаться

не только в монографию, научную статью, но и в форму законопроекта, подзаконного нормативного правового акта.

4. С учетом усиления публично-правовых начал в управлении экономикой и хозяйственной деятельностью необходимо проведение модернизации и кодификации хозяйственного законодательства ДНР, в том числе с учетом зарубежного опыта.

Для организации проведения этой объемной работы целесообразно создание единого координационного органа, например, Республиканского центра экономико-правовых исследований на базе Института экономических исследований, куда вошли бы ученые-юристы, экономисты, управленцы вузов ДНР, представители министерств и ведомств, народные депутаты, представители бизнеса.

5. Важной текущей и перспективной задачей является подготовка профессиональных кадров для народного хозяйства, обладающих качественными экономическими и юридическими знаниями, умением применять их на практике. С этой целью необходимо открытие в вузах ДНР (ДонНУ, ДонАУиГС, ДЮА, Торговом ун-те) профильных программ, направленных на углубленную правовую и экономическую подготовку студентов в народном хозяйстве. Обязательным условием для начала такой подготовки должно стать согласование количества рабочих мест для трудоустройства выпускников с министерствами, ведомствами, бизнес-структурами.

Список использованных источников

1. Путин В. Интервью газете «The Financial Times» / В. Путин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/60836>.

2. Акопов П. Признав конец гегемонии Запада, Макрон допустил важную ошибку / П. Акопов // Новый взгляд: деловая газета. – 2019. – 28 августа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vz.ru/world>.

3. Халфина Р. Теоретические проблемы совершенствования хозяйственного законодательства / Р. Халфина // Советское государство и право. – 1978. – №6. – С. 43-45.

4. Алексеев С. Структура советского права / С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 23-24; 27-28; 45.

5. Алексеев С. Гражданское право в современную эпоху / С. Алексеев. – М.: Юрайт, 1999. – С. 31-33.
6. Глазьев С. За 25 лет построен «блатной» капитализм / С. Глазьев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://izborks-club.ru>.
7. Бобкова А. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А. Бобкова. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – С. 15; 19; 30; 209.
8. Кузнецова Н. О путях развития предпринимательского и гражданского законодательства / Н. Кузнецова // Систематизация законодательства в сфере предпринимательства: материалы конф. – Астана, 2012. – 12с.
9. Толстой Ю. Письмо в адрес кафедры предпринимательского (хозяйственного) права юридического факультета МГУ в связи с её 15-летней годовщиной / Ю. Толстой // Предпринимательское право. – 2004. – № 1. – 25с.
10. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов и др.; под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – С. 19.
11. Теоретические проблемы хозяйственного права / под ред. В.В. Лаптева. – М.: Наука, 1975. – С. 24.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 25. – Ч. 2. – С. 354-357.
13. Мамутов В. 50 лет спустя. К пятидесятилетию хозяйственно-правового движения в Донбассе / В. Мамутов // Экономика и право. – 2008. – №3. – С. 5-13.
14. Мамутов В. Хозяйственному кодексу Украины – десять лет / В. Мамутов // Экономико-правовые исследования в XXI веке: Хозяйственный кодекс Украины в системе правового обеспечения экономики (к 18-летию принятия): материалы одиннадцатой междунар. науч.-практ. интернет-конференции (г. Донецк, 4-12 февраля 2013 г.) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Ноулидж, 2013. – С. 3-30.
15. Лысенко О. Этапы становления науки торгового права Германии / О. Лысенко // Вестник МГУ. Сер. Право. – 2008. – № 8. – 20с.
16. Ушинский К. О камеральном образовании / К. Ушинский // Собр. соч. – Т. 1. – М., 1948. – С. 210.

17. Ландкоф С. История науки хозяйственного права / С. Ландкоф // Проблемы хозяйственного права. – М.: ИГП АН СССР, 1970. – С. 50-52.

18. Щербина В. Проблемы преподавания хозяйственного права / В. Щербина // Правоведение. – 1991. – № 2. – С. 111-115.

19. Мартемьянов В. Хозяйственное право / В. Мартемьянов. – М., 1994. – Т. 1. – 312 с.

20. Butter W.E. Economic Code of Ukraine. London, Wildly, Simmons and Hill, Publishing, 2004. – P. IX.

21. Ученые за поддержку Хозяйственного кодекса // Юридическая практика. – 2008. – № 45; Важное направление совершенствования правового обеспечения экономики // Экономика и право. – 2008. – С. 13-14, 85-87, 115, 132-135, 139-144, 233-234.

22. Мамутов В. К пятидесятилетию хозяйственно-правового движения в Донбассе / В. Мамутов // Экономика и право. – 2008. – № 3. – С. 10-11.

23. Конституционная экономика / П. Баренбойм и др. – М.: Юстицинформ, 2006. – 527 с.

24. Мамутов В. Усиливать влияние академической науки на формирование экономического законодательства / В. Мамутов // Экономико-правовые исследования в XXI веке: общие проблемы хозяйственного права на современном этапе развития общества (к 20-летию Института экономико-правовых исследований НАН Украины): материалы десятой междунар. науч.-практ. интернет-конференции (г. Донецк, 21-30 сентября 2012 г.) / под науч. ред. В.К. Мамутова; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Ноулидж, 2013. – С. 3-10.

25. Соколов Н. Правовая реформа глазами юристов / Н. Соколов // Государство и право. – 2006. – №6. – С. 5-13.

26. А. Корня, Н. Костенко // Закон и бизнес. – 2008. – С. 11.

27. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др. Под ред Мамутова В.К. – К.: Юринком. Интер, 2002. – С. 31.

Научное издание
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ПРАВО»**

Выпуск 18

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск – Саенко Б.Е.

Научный редактор – Ворушило В.П.

Компьютерная вёрстка – Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол № 11 от 25.06.2020 г. Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная
12,15 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»